

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH OTONOMI BARU DI PROVINSI LAMPUNG

Dinarossi Utami¹, Nadia Afrilliana²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

¹*dinarossiutami@gmail.com*

²*nadiaafrilliana@ymail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Otonomi Baru

DOI:

10.5281/zenodo.1470937

ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan faktor penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Daerah otonomi baru harus dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang dimilikinya demi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru khususnya di Provinsi Lampung sehingga target jangka pendek diharapkan hasil penelitian akan dapat dijadikan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah baru. Sedangkan dalam jangka panjang diharapkan akan dijadikan acuan dalam merencanakan percepatan pembangunan dan mendorong pertumbuhan daerah otonomi baru di wilayah Provinsi Lampung.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan objek penelitian secara lebih ringkas dan sederhana. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau uji spesifikasi model. Langkah ini untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun sudah tepat menurut kriteria ekonometrika, kriteria statistik dan kriteria ekonomi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung masih distimulasi oleh berbagai faktor yang salah satunya bantuan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan adanya pengelolaan lebih fokus terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.